

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Ftortutgan B-Diketonlar

Muhiddinova Nigora Muhiddinovna

Osiyo Xalqaro Universiteti kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Chiziqli perftoralkil guruhlar tutgan 1,3-diketonlar barcha metallari bilan xelat kompleks birikmalar hosil qiladi, ularning bunday kimyoviy xossalardan metallarni ekstraksiyalab ajratish va fotometrik aniqlash uchun foydalanadilar, o'z navbatida, poliftoralkil guruhli 1,3-diketonlar geterotsiklik birikmalar sintezida dastlabki moddalar sifatida juda keng qo'llaniladi, polimerlanish reaksiyalarining katalizator va lazerlar uchun ishlatiladi. Gaz suyuqlik xromatografiyasida (GSX) metallarni ajratish uchun ftortutgan 1,3-diketonlar muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: 1,3-diketonlar geterotsiklik birikmalar, Gaz suyuqlik xromatografiyasida (GSX), 3-metil-2,3-epoksitsiklogeksanon, natriy izopropilat.

Tadqiqot maqsadi: Olimlarni ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida steroidli ketonlar bilan etiltrifloratsetatlarning o'zaro ta'siri natijasida asosiy mahsulotlari 59-95% unumda tegishli 1,3-diketonlarni olish mumkin. 3-metil-2,3-epoksitsiklogeksanonni trifloratsetillash reaksiyasi uchun dastlabki birikma sifatida natriy izopropilatidan foydalangan.

Tadqiqot materiallari va usullari: 2-poliftorsikloalkanlar sintezi "konstruksion" usul ya'ni poliftoratsil o'rinbosari sikloalkanonlarning α -holatiga biriktirish yoki karbonil guruhi qo'shni holatiga, yoxud uning yonidagi sikloalkanoil halqasiga kiritilishi bilan amalga oshiriladi. 1,3-diketon sintezi J.Park va boshqalar tomonidan siklopentanon yoki siklogeksanonning dietil efiri muhiti va natriy metilati ishtirokida etiltrifloratsetat bilan kondensatlash usulini 1952 yilda amalga oshirildi. Chiziqli tuzilishdagi poliftoralkilli 1,3-dikarbonil birikmalar olishning yana bir usuli Klyayzen kondensatlanish hisoblanadi. J. Park va uning safdoshlari Klyayzenning kondensatlanish usuldan foydalanib 2-trifloratsetilindandion-1 va 2-tetralon-1 ni sintez qildilar, keyinchalik bu kabi 1,3-diketonlar olish usuli ancha kengaytirildi.

Tadqiqot natijalari:

Tarkibida ftor bo'lmagan 2-atsetilsikloalkanonlarning anilinlar bilan reaksiyasi yo'nalishi haqida adabiyotlarda bir xil xulosalar yo'q. V. Borshening olib borgan izlanishlari xulosalariga ko'ra, 2-atsetilsiklogeksanon sirka kislotasi ishtirokida *meta*-aminofenol bilan sikloalkanon karbonili vositasi

yordamida reaksiyaga kirishadi. Xlorid kislotasi katalizatorligi natijasida bunday o'zaro ta'sirlashuv regioizomer mahsulotlar olinishini ta'minlaydi.

Chiziqli tuzilishdagi poliflorlangan monoaminlar bilan birikish reaksiyalari to'liq va barcha tafsilotlari bilan V.I Filyakova va uning safdoshlari tomonidan bayon etilgan. Ularning aniqlashicha, reaksiya yo'nalishi dastlabki 1,3-diketon molekulasida tarkibidagi ftor tutmagan R-o'rinbosari tabiati bilan belgilanadi: agar R alkil bo'lsa, polifloralkil o'rinbosariga nisbatan uzoqdagi C=O guruh hisobidan kondensatlanish boradi, ammo o'rinbosar aromatik xarakterli bo'lganda regioizomer β -aminoenonlar aralashmasi hosil bo'ladi (1-sxema).

$n = 1, X = H, Me, MeO, NO_2.$ $n = 2, X = Me_2N, Cl.$

1-sxema

Ftor saqlamagan sikloalkanon hosilalari va chiziqli ftorlangan 1,3-diketonlarga nisbatan 2-polifloratsikloalkanonlar aromatik aminlar va geteroaromatik aminlar bilan, dastlabki olingan 1,3-diketon molekulasida tarkibidagi sikloalkanon halqasidagi uglerod atomlari soni va perftoralkil o'rinbosar katta-kichikligidan qat'iy nazar, sikloalkanon karbonili bilan aminning birikishi amalga oshadi va faqatgina β -aminoenon olinadi (2-sxema).

2-sxema

Ilgaridan ma'lumki nosimmetrik tuzilishdagi 1,3-diketonlarning gidrazinlar bilan o'zaro ta'siri turlicha biologik faollikni namoyon qiluvchi 3,5-dialmashigan pirazollar sintezining an'anaviy usuli hisoblanadi.

1,3-dikarbonil birikmaga polifloralkil kabi elektron zichligiga nisbatan kuchli akseptorning kiritilishi molekuladagi har ikki elektrofil markaz – karbonil guruhlari orasidagi fazoviy va elektron noekivalentlik darajasini tarkibida ftorsiz 1,3-diketonlarga nisbatan keskin oshiradi. Bu o'z navbatida nosimmetrik binukleofillar bilan reaksiyalar bir yo'nalishda borishini ta'kidlaydi. Polifloralkil guruhi tutgan nosimmetrik 1,3-diketonlar mono(get)-arilalmashigan gidrazinlar bilan reaksiyaga kirishib, faqatgina bir xil regioizomer pirazollarni ajratib olishgan.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida shu narsa aniqlandiki, reaksiya yo'nalishi nukleofil agent tabiati bilan belgilanadi. Monoalmashigan gidrazin asoslari olinganda izomer pirazollar aralashmasi, reaksiyada tegishli gidroxloridlari olinsa, regio-spetsifik reaksiya amalga oshdi. Metilgidrazin bilan TFAsAs reaksiyasi natijasida bularga teskari ravishda, aromatik pozitsion izomerlarning aralashmasi hosil bo'lishiga olib keladi, (3-sxema).

3-sxema

Gidrazin molekulasiga atsil yoki (tio)karbamoil o'rinbosarlarning kiritilishi reaksiya yo'nalishini o'zgartiradi. Tarkibida ftortutmagan substratlar bilan bu reaksiyada faqatgina pirazollar emas, balki mono- va bis-gidrazonlar kabi oraliq bosqich mahsulotlarining olinishini ta'minladi hamda 2-pirazolinlar ham ajratib olindi. Poliftoralkil guruhi tutgan 1,3-diketonlar bu reaksiya natijasida, asosan, 5-gidroksi-5-R^F-2-pirazolin kabi mahsulotlarni hosil qiladi; bunda poliftoralkilga qo'shni bo'lmagan, uzoqdagi C=O-guruh reaksiyaga kirishadi. Poliftoralkil guruhi tutgan 1,3-diketonlar getarilgidrazinlar bilan reaksiyaga kirishsa, ba'zida reaksiya 5-gidroksipirazolin hosil qilish bosqichigacha boradi (4-sxema). Bu birikmalarning tuzilishi YaMR ¹³C va RST [4] kabi usullar yordamida etarlicha o'rganildi va isbotlandi.

4-sxema

2-trifloratsilsikloalkanonlar tiosemikarbazid bilan reaksiyaga kirishsa, ftorli 1,3-diketon tarkibidagi karbotsiklik halqa katta-kichikligi reaksiya mahsuloti unumiga ta'sir etadi. Agar siklogeksanon va -geptanon hosilalari bu reaksiyada 5-gidroksi-5-CF₃-2-pirazolin hosil qilsa, ammo 2-trifloratsetilsiklopentanon misolida reaksiya mahsuloti β-gidroksitiosemikarbazon tuzilishiga ega, bu kabi mahsulotlar akad. N.A. Parpiev va uning shogirdlari tomonidan sintez qilingan va xulosalar alohida birikmalar misolida juda ko'p marta turli zamonaviy tadqiqot usullari yordamida isbotlangan va so'nggi olingan mahsulotning tuzilishi aslida Z,E-engidrazin tautomer shaklda ekanligi YaMR ¹H va ¹³C-spektroskopiyasi hamda RST usullari bilan isbotlandi, (5-sxema).

5-sxema

1,3-dikabonilli birikmalar va gidrazinlarning o'zaro ta'siri natijasida osonlik bilan poliftoralkil-guruh tutgan N-almashinmagan pirazollar olinadi. Ayrim hollarda bu reaksiya 5-gidroksi-5-CF₃-2-pirazolin hosil qilish bosqichida to'xtaydi, ularning degidratlanishi N-almashinmagan pirazollarni keltirib chiqaradi.

2-poliftoratsilsikloalkanonlar reaksiya jarayonida pirimidinlar hosil qiladi, ammo siklogeksanonli hosilalardan siklopentanli birikmalariga o'tganda reaksiya unumi kamayib boradi, poliftoralkil o'rinbosari zanjirining o'sishi ham ortadi.

2-polifloratsilsikloalkanonlarning ditsiadiamid 1,3-diketonlar bilan kondensatlanish ikki bosqichda amalga oshadi – dastlab reaksiya jarayonida hosil bo‘lgan pirimidinlar nitril guruh hisobidan gidrolizlanib, 2-ureipirimidinlar (6-sxema) hosil qiladi. Agar polifloratsil fragmentidagi R^F radikali uzunligi ortib borsa, reaksiya unumi keskin pasayadi, aynan $R^F=CF_3$ bo‘lganda mahsulot 63% unum bilan ajratib olindi, $R^F=C_3F_7$ bo‘lganda bu ko‘rsatkich – atigi 4% ni tashkil etdi.

$R^F = CF_3$ (63%), C_3F_7 (4%). 6-sxema

Barcha hollarda ham bu xildagi reaksiyalar geterohalqali tizimlarga olib kelmaydi, balki boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha ham amalga oshadi. Masalan, chiziqli 1,3-diketonlarning poliflorli vakillari bilan reaksiyasida 4-polifloralkilalmashingan 2-merkaptopirimidin hosil bo‘lmaydi, 5-trifloratsetilgemoadamantanon-4 bilan benzamidin gidroksloridini o‘zaro ta‘sir etib, 2-fenilpirimidin olish imkoniyati yo‘qligini aniqladilar. 2-trifloratsetilsiklopentanon bilan benzamidin reaksiyasi ham boshqacha amalga oshishi ham alohida qayd etildi. Bu reaksiyada tegishli pirimidin hosil bo‘lishi bilan birga 18% β -aminoenon, ya‘ni substratning atsil fragmentidagi C=O-guruh hisobidan kondensatlanish mahsuloti ajratib olindi (7-sxema).

Bu reaksiyalarda o‘ziga xos regioizomerlar hosil qilishini e‘tirof etilgan bo‘lsada, ammo NH_2 -guruhi birikishining yo‘nalishi, demak, hosil bo‘ladigan oxirgi bitsiklik mahsulotning tuzilishi haqidagi muammo oxirgacha o‘rganilmagan.

Oddiy 2-atsilsiklopentanon va -geksanonlar turkumining etilendiamin bilan o‘zaro reaksiyasi haqida dastlabki ishlarda olgan natijalarga qaraganda, bir molekula nukleofil reaksiya jarayonida ikki molekula 1,3-diketon bilan birikadi. Bu olimlarning aniqlashicha, 2-atsetil va 2-propanoilalkanonlarning mahsulotlari ($n=1,2$; $R=Me, Et$) atsil karbonili yo‘nalishi bo‘yicha (B-modda) ajralib chiqadi, 2-izobutanoil-sikloalkanonlar–teskaricha, karbotsiklik halqadagi keto-guruh hisobidan reaksiyaga kirishadi (A-modda, $n=1,2$; $R=i-Pr$) (1.44-sxema). Keyinchalik bu reaksiyalar yanada izchillik bilan o‘rganib chiqildi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalariga ko‘ra, B-moddaning hosil bo‘lishi 2-atsetilsikloheptanon va -oktanon ($n=3,4$; $R=Me$) uchun xarakterli ekan, dastlabki modda sifatida 2-atsetilsiklopentanon olinganda bis- β -aminoenonlarning uch xil regioizomerlari (A, B, V) aralashmasi

($p=1$; $R=Me$), 2-atsetilsiklogeksanon misolida esa A va B moddalar ($p=2$; $R=Me$) o‘zaro 90:10 nisbatda ajratib olindi.

2-polifloratsilsikloalkanonlar molekulasida bir necha ekvivalent bo‘lmagan nukleofil markazlarning mavjudligi ularning elektrofil substratlar bilan reaksiyalarining turlicha yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshirishini belgilaydi.

Aslini olganda 2-polifloratsilsikloalkanonlarning elektrofillar bilan reaksiyasi qanday kechishi bugungi kunda juda ham oz o‘rganilgan bo‘lib, bu haqidagi ma’lumotlar juda kam adabiyotlarda e’lon qilingan, ulardan ayrimlarigina, bunday reaksiyalarni, jumladan atsillovchi agentlar va β -nitrostirol kabi reagentlarning ta’sirini o‘rgangan.

2-atsilsikloalkanonlar katalizator ishtirokida atsetil xlorid bilan o‘zaro reaksiyaga kirishib, O-atsillanish xususiyatini namoyon qiladi. Bu reaksiya jarayonida atsetil guruhining birikish yo‘nalishi dastlabki 1,3-diketon molekulasidagi karbotsiklik halqa kattaligi bilan belgilanadi. Siklogeksanonning 2-atsetil- va 2-benzoilli hosilalari reaksiyaga kirishganda asosan endo-enol shaklidagi 1-atsetoksihosilalar olinadi, 2-benzoilsiklopentanon bu reaksiya jarayonida E-ekzo-enol-atsetatga aylanadi, 2-atsetilsiklopentanon bilan boruvchi reaksiya jarayonida hosil bo‘lishi mumkin bo‘lgan uch xil enol atsetatlar aralashmasi ajratib olingan. 2-polifloratsilsikloalkanonlar qatori kabi birikmalar, steroid tuzilishli 2-trifloratsillangan ketonlardek, sirka anhidridi (piridin ishtirokida) yoki izopropenilatsetat (TsOH ishtirokida) bilan ftoranmagan sikloalkanonlarga mos ravishda O-atsillanish reaksiyasiga kirishadi, ammo bu jarayon chiziqli tuzilishdagi polifloralkil guruhi tutgan 1,3-diketonlar xossalriga zid ravishda, teskaricha amalga oshadi.

2-atsetilsikloalkanonlar murakkab efirlar bilan o‘zaro ta’sirlashganda Klyayzen kondensatsiyasi metil guruhi hisobidan amalga oshadi, (8-sxema). Reaksiyada kaliy amidi ishlatilsa, olinadigan mahsulot unumi 40% atrofida], natriy gidridi qo‘llanilganda reaksiya unumdorligi 50-60% gacha ortadi.

$n = 1, 2$; $R = 4\text{-MeOC}_6\text{H}_4, \text{Ph}, t\text{-Bu}$, B: NaH, KNH_2 .

8-sxema

3-uglerod atomida CH_3 -o‘rinbosari tutgan chiziqli tuzilishdagi ftorlangan 1,3-diketonlar ham kondensatlanish jarayonida aynan shunday, ya’ni 4-nukleofillardek reaksiyaga kirishadi. Bu reaksiyada olingan 1,3,5-trikarbonil birikmalar bis-enol va mono-enol tautomer shakllarda bo‘lib, ularning reaksiya unumi nisbatan past va o‘rtacha miqdorni tashkil etadi. Tarkibida $\text{R}^1 = \text{CF}_3$ radikali tutgan 1,3,5-triketonlar bir molekulaga suvni biriktirib, halqali gidrat shaklga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saloutin V.I., Burgart Ya.V., Kuzueva O.G., Kappe C.O., Chupakhin O.N. Biginelli condensation of fluorinated 3-oxoesters and 1,3-diketones // J. Fluor. Chem.- 2000.- V. 103.- N 1.- P. 17-23.
2. Пашкевич К. И., Севенард Д. В., Хомутов О. Г. Синтез 2-полифторациклоалканонів и взаимодействие их с гидразинами и аминами // Журн. Орг. химии.- 1998.- Т. 34.- № 12.- С. 1798-1801.
3. Тыворский В.И., Станишевский Л.С., Тищенко И.Г. Синтез и стереохимия 3-оксиб-перфторалкил-2,3-дигидро-4-пиранов // ХГС.- 1978.- С. 897-900.
4. Пашкевич К. И., Севенард Д. В., Хомутов О. Г. Необычное раскрытие цикла в 2-полифторацетициклоалканоне // Журн. Орг. химии.- 1998.- Т. 34.- № 12.- С. 1878.
5. Севенард Д. В. Синтез и химические свойства 2-полифтор-ацетициклоалканонів // Диссертация магистра химии.- Уральский государственный университет.- Екатеринбург.- 1998.
6. Пашкевич К. И., Севенард Д. В., Хомутов О. Г., Шишкин О. В., Соломович Е. В. Взаимодействие 2-полифторациклоалканонів с 1,2-диаминоаренами // Изв. АН, Сер. хим.- 1999.- №2.- С. 361-365.
7. Якимович С.И. Таутомерные превращения в ряду азотистых производных β -дикарбонильных соединений: Дис. ... докт. хим. наук. – Ленинград, ЛГУ. 1988.
8. Юсупов В.Г. Комплексные соединения переходных металлов на основе ацил-, тиоацилгидразонів и их циклических таутомерів. Дис. ... докт. хим. наук.- Ташкент: ИХ АН РУз, 1990.- 407 с.
9. Умаров Б.Б. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с бис-5-оксипиразолинами: Дис. ... докт. хим. наук.- Ташкент: ИУ АН РУз, 1996. – 350 с.
10. Гайбуллаев Х.С., Умаров Б.Б., Тошев М.Т., Ларин Г.М., Парпиев Н.А., Якимович С.И., Минин В.В. Синтез и строение комплексов Ni(II) и Cu(II) на основе ацилгидразонів фторированных β -дикетонів. // Межвузов. сборник научных трудов “Синтез и исследование новых органических соединений, перспективных для использования в текстильной промышленности в качестве вспомогательных веществ и красителей” Московского государственного текстильного университета.- Москва, 2001.- С. 41-48.

11. Singh S.P., Sehgal S., Tarar L.S., Dhawan S.N. Synthesis of 2-[3-Methyl or trifluoromethyl-5-(2-thienyl)-pyrazol-1-yl]thiazoles and Benzothiazoles // Indian J. Chem, Sect. B. - 1990. - V. 29.-P. 310-314.